

OS ANAIS DE UM EVENTO NO CONTEXTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: GÊNEROS, DISCURSOS E IDENTIDADES

Izabel Magalhães (UFC/UnB/CNPq)*

Resumo

O objetivo deste artigo é analisar um gênero particular – o ensaio – nos “Anais do Seminário Educação e Saúde: promoção da cidadania em espaços sustentáveis”, promovido por uma Organização Não Governamental (ONG) que provê atendimento para estudantes deficientes. O estudo, que é parte do projeto de pesquisa “Múltiplos Letramentos, Identidades e Interdisciplinaridades no Atendimento Educacional à Pessoa Deficiente” (CNPq), examina diferentes representações da deficiência entre profissionais que participaram do seminário. A Análise de Discurso Crítica (ADC), e em particular a abordagem relacional-dialética (Fairclough, 2009), é adequada porque este estudo aborda uma questão social, a marginalização de pessoas deficientes. A análise indica a heterogeneidade de representações e identidades, o isolamento de cada setor que lida com deficiências e a ausência de diálogo interdisciplinar.

Palavras-chave: gênero; representação; identidade; educação especializada; interdisciplinaridade.

Abstract

The aim of this paper is to analyze a particular genre – the essay, in the “Proceedings of the Colloquium on Education and Health: Citizenship Promotion in a Sustainable Space”, which was organized by a Non-Governmental Organization (NGO) that provides educational care to disabled students. The study, which is part of the research project “Multiple Literacies, Identities and Interdisciplinarity in the Educational Care to the Disabled” (CNPq), examines the different representations of disability among the professionals that took part in the colloquium. Critical Discourse Analysis (CDA), in

* Professora Visitante na UFC, Pesquisadora Colaboradora na UnB e Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq – Projeto “Múltiplos Letramentos, Identidades e Interdisciplinaridades no Atendimento Educacional à Pessoa Deficiente”.

particular the dialectical-relational approach (Fairclough, 2009), is adequate here because the study addresses a social issue, the disadvantaged situation of the disabled. The present analysis will consider action (genre), representation (discourse) and identification (style), according to Fairclough (2003), in addition to the representation of social actors (van Leeuwen, 1996) and the integrationist model of interdisciplinarity (van Leeuwen, 2005). The analysis indicates the heterogeneity of representations and identities, the isolation of each sector that deals with disability and the lack of interdisciplinary dialogue.

Key-words: Genre, representation, identity, Specialized Educational Care, interdisciplinarity.

Introdução

O contato entre línguas é comparável à relação entre gêneros discursivos, já nos dizia Bakhtin (1997, p. 302): “Os gêneros do discurso organizam nossa fala da mesma maneira que a organizam as formas gramaticais (sintáticas).” A concepção dinâmica de Bakhtin, que se desenvolve na teoria dialógica da linguagem, é fundamental no atual debate que se realiza nos estudos da linguagem. Da mesma forma que não cabe conceber os fenômenos linguísticos e semióticos descontextualizados das práticas socioculturais, é um equívoco falar de gêneros discursivos apenas em seus aspectos composicionais. Ainda de acordo com Bakhtin, para caracterizar um gênero, além de sua estrutura composicional, precisamos examinar seu conteúdo (tema e propósitos comunicativos) e estilo. É a relação valorativa entre agentes e objetos discursivos que vai determinar a seleção lexical, gramatical e composicional dos enunciados.

Neste trabalho, o propósito é analisar um gênero particular – o ensaio acadêmico-científico, nos “Anais do Seminário Educação e Saúde: Promoção da Cidadania em Espaço Sustentável”, promovido por uma Organização Não-Governamental (Ong), que oferece atendimento a estudantes deficientes. O seminário comemorou trinta e cinco anos de funcionamento da Ong, em 2008. Como diz Maria Terezinha de Carvalho Holanda, na abertura do seminário: “Durante séculos esse segmento da sociedade foi marginalizado pelo poder público. Hoje, vemos seus direitos ascenderem e seu reconhecimento como cidadão acontecer.” (Holanda e Batista, 2008, p. 11)

O estudo, que é parte do projeto de pesquisa “Múltiplos Letramentos, Identidades e Interdisciplinaridades no Atendimento Educacional à Pessoa Deficiente” (CNPq), volta-se para as diferentes representações da deficiência entre profissionais que participaram do seminário. A relação interdisciplinar é prevista na política de inclusão do governo: algumas ações previstas são intersetoriais, demandando contato entre diversos profissionais, principalmente das áreas da psicologia, medicina, fonoaudiologia, pedagogia, terapia ocupacional, assistência social.

A abordagem da Análise de Discurso Crítica (ADC), em sua vertente dialético-relacional (Fairclough, 2009), é justificada aqui por tratar-se de uma questão social, de marginalização das pessoas deficientes. A ADC é um desenvolvimento da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) e da Linguística Crítica (LC), que acrescenta uma construção teórica importante para o estudo da prática social, aperfeiçoando e ampliando as propostas de Halliday (1978, 1994), de estudo da linguagem como semiótica social, e de Fowler *et al.* (1979), de estudo das transformações ideológicas dos textos (Magalhães, 2004, 2005, 2010).

Conforme Fairclough (2009, p. 162-163), o termo discurso apresenta três definições: a) “a construção de sentido considerada como elemento do processo social”⁸; b) “a linguagem associada a um campo social particular ou prática (por exemplo, o ‘discurso político’)”; c) “uma forma de construção de aspectos do mundo associados a uma perspectiva social particular (por exemplo, o ‘discurso neoliberal da globalização’)”. Para a primeira definição de discurso, Fairclough adota o termo ‘semiose’, que inclui elementos linguísticos e semióticos.

A semiose é um elemento do processo social que é dialeticamente relacionado a outros, sendo essa a razão para o termo “abordagem dialético-relacional”. As relações entre os elementos do processo social são diferentes, mas não são separadas: cada elemento interioriza os outros sem reduzir-se a eles. A compreensão que tem Fairclough do processo social deriva da obra de Harvey (1996) e inclui cinco elementos: semiose, relações sociais, poder, instituições, crenças e valores culturais. Os outros elementos são parcialmente semióticos, sem reduzirem-se à semiose. Por exemplo, quando uma criança deficiente se sente excluída, ela pode manifestar isso recusando permanecer na sala de aula; ela própria se exclui do processo comunicativo. Portanto, a

⁸ Todas as traduções apresentadas aqui são de minha autoria.

sala de aula é organizada por relações sociais que são parcialmente semióticas/discursivas.

A análise aqui empreendida vai considerar os significados acionais (gêneros discursivos), representacionais (discursos) e identificacionais (estilos), conforme Fairclough (2003), levando em conta também as representações de atores sociais (van Leeuwen, 1996) e a proposta do modelo integracionista de interdisciplinaridade. Van Leeuwen (2005) propõe três modelos de interdisciplinaridade: o modelo centralista, o pluralista e o integracionista. O primeiro relaciona diferentes disciplinas autônomas, uma das quais é dominante. O segundo reúne disciplinas iguais, focalizando problemas, sem incorporá-las em uma disciplina centralista. O terceiro também examina problemas ou questões, mas as disciplinas são interdependentes.

1. Os significados acional (A), representacional (R) e identificacional (I)

Fairclough (2003, p. 27) considera que “gêneros, discursos e estilos são as três formas principais em que o discurso é parte da prática social – formas de ação, formas de representação e formas de ser”. De acordo com o autor, há três tipos de significados: acionais, representacionais e identificacionais. Os significados acionais relacionam-se à função interpessoal de Halliday (1994), incorporando também a função relacional (Fairclough, 2001), pois os textos são formas de (inter)ação nos eventos sociais. Por exemplo, o ensaio acadêmico interage de forma particular com leitores e leitoras, legitimando uma crença no discurso científico e contribuindo para reforçar posições de leitura que lhe sejam favoráveis.

A análise dos significados representacionais pode ser examinada nas orações em três tipos de elementos: Processos, Participantes e Circunstâncias. Os Processos geralmente são verbos, os Participantes, sujeitos ou objetos diretos ou indiretos, e as Circunstâncias, vários tipos de advérbios.

Com relação aos significados representacionais, podemos examinar quais os elementos dos eventos sociais são incluídos nas representações e quais são excluídos (Fairclough, 2003, p. 135-136). Os eventos sociais incluem diversos elementos: formas de atividade, pessoas (com suas crenças/desejos/valores/histórias), relações sociais e formas institucionais, objetos, meios (tecnologias), tempo e lugar, linguagem (e outros tipos de semioses).

Quanto ao significado identificacional, Halliday não se refere a uma função identificacional. Porém, esse significado inclui muito do que é analisado na função interpessoal, indicando a relação entre autor/autora e leitor/leitora ou entre personagens representadas nos textos. Quem a pessoa é em parte é uma questão de como fala, como escreve, ou está ligada ao corpo, à maneira de vestir-se ou à postura. Segundo Fairclough (2003, p. 159): “À medida que o processo de identificação envolve os efeitos constitutivos do discurso, deve ser considerado um processo dialético em que os discursos são inculcados em identidades.” Portanto, os significados identificacionais construídos no estilo textual pressupõem os significados representacionais.

A relação entre identidades e representações justifica-se porque os textos são políticos no sentido amplo. Conforme sugere Lemke (1995, p. 1):

O *textual*, no sentido amplo de todos os significados que produzimos, quer seja em palavras ou atos, é profundamente político. Nossos significados moldam e são moldados por nossas relações sociais, tanto na condição de indivíduos, quanto na condição de membros de grupos sociais. As relações sociais nos ligam a comunidades, culturas e subculturas. Os significados que produzimos não definem apenas quem nós somos, eles definem também nossas comunidades, grupos étnicos, gêneros sociais e nossa era na história. Mais ainda, eles definem as relações entre as comunidades, os grupos étnicos, os gêneros e classes sociais, as culturas e subculturas – pois são todas relações tipicamente políticas.

Isso significa que a hibridização dos gêneros discursivos, longe de ser ligada apenas aos aspectos formais do estilo, orienta-se, com frequência, à hierarquização entre as identidades representadas nos textos. A mudança nos gêneros discursivos resulta das relações interdiscursivas, e essas relações constroem uma base de poder (Magalhães, 2005, p. 239). Dessa forma, a interrelação entre as representações da doença e da deficiência significa um hibridismo genérico e identitário no discurso científico sobre a deficiência (cf. Seção 4).

A hibridização dos gêneros discursivos pode ser notada na incorporação de gêneros de que já nos falava Bakhtin (1981, p. 320). De acordo com Bakhtin,

O romance permite a incorporação de vários gêneros, tanto artísticos (contos, canções líricas, poemas, cenas dramáticas, etc.) como extra-artísticos (gêneros do cotidiano, gêneros retóricos, acadêmicos, religiosos e outros). Em princípio, qualquer gênero poderia ser incluído na construção do romance, e de fato, é difícil encontrar quaisquer gêneros que não tenham sido incorporados ao romance por alguém, em algum momento. Os gêneros incorporados geralmente mantêm no romance sua própria integridade e independência estrutural, como também suas próprias peculiaridades linguísticas e estilísticas. (Bakhtin, 1981, p. 320-321)

Bazerman (2000) examina um exemplo de gênero incorporado: a carta. Para o linguista americano, “as cartas podem ter exercido uma influência ampla e importante na formação de gêneros [discursivos]” (Bazerman, 2005, p. 84).

Fairclough (2003, p. 69) retoma a proposta de Bakhtin, classificando os gêneros discursivos em pré-gêneros, gêneros desencaixados, que são explorados no processo de globalização (Fairclough, 2006), e gêneros situados. Ao contrário de Bakhtin, Fairclough vai destacar o desencaixe dos gêneros discursivos e não sua incorporação. A razão para isso é o que tem sido apontado por teóricos sociais críticos: a fragmentação da vida social contemporânea (Giddens, 2000).

A classificação de Fairclough baseia-se no nível de abstração: os pré-gêneros são os mais abstratos, enquanto os gêneros desencaixados, os menos abstratos. Exemplos desses gêneros são respectivamente narrativas e entrevistas. Esse último gênero caracteriza-se por sua flexibilidade, podendo ser adaptado a praticamente qualquer contexto institucional: entrevistas para emprego, entrevistas jornalísticas, políticas, etc. Sobre os gêneros desencaixados, nota Fairclough (2003, p. 69): “O desencaixe de gêneros é uma parte da reestruturação e do reescalamento do capitalismo.” (Cf. Magalhães, 2010a) Já os gêneros situados associam-se a determinadas redes de práticas sociais, como pode ser exemplificado pelos trabalhos dos Anais.

Na próxima seção, será apresentada a análise dos Anais, considerando os significados acional, representacional e identificacional.

2. Os Anais do seminário “Educação e Saúde”

Os Anais do seminário, com 175 páginas, dividem-se em quatro partes, além de uma parte de colaborações especiais, o programa do seminário e um anexo com fotos referentes aos 35 anos da instituição. A primeira parte apresenta o texto de uma conferência com o título “Distúrbios de comportamento” e três trabalhos abordando o tema “Quando os distúrbios de comportamento interferem na inclusão: escola, família e sociedade”. A segunda parte é iniciada com o texto da conferência: “Comunicação e linguagem: o verbo, a expressão, o corpo e a arte na formação da consciência cidadã”; seguem-se três trabalhos que desenvolvem o tema “Como me expresso no mundo”. A terceira parte começa com a conferência “Políticas públicas e intersectorialidade como elemento indutor de espaços sustentáveis”, incluindo também três trabalhos sobre “As práticas da intersectorialidade das políticas públicas”. A conferência da quarta parte aborda o tema “A contribuição de Vygotsky para a educação especial” e é seguida de três trabalhos sobre o tema “Abordagem psicopedagógica na mediação da aprendizagem”.

A análise que será apresentada aqui compara quatro trabalhos dos Anais, focalizando os significados acionais, representacionais e identificacionais, conforme Fairclough (2003). Trata-se dos trabalhos de um médico e de três psicólogas:

- 1) ASSUMPÇÃO JÚNIOR, F. B. Distúrbios de comportamento. In: HOLANDA, M. T. de C.; BATISTA, F. B. *Anais do Seminário Educação e Saúde*. Promoção da cidadania em espaço sustentável. Fortaleza-CE: Recanto Psicopedagógico da Aldeota, p. 29-49. (1ª Parte)
- 2) MORENO, M. T. V. Inclusão na sociedade. *Anais*, p. 53-60. (1ª Parte)
- 3) COSTA, A. A. A oralidade como expressão de identidade. *Anais*, p. 89-93. (2ª Parte)
- 4) MUNGUBA, M. C. Contribuição de Vygotsky para a educação especial e educação inclusiva. *Anais*, p. 133-143. (3ª Parte)

Os critérios para seleção dos trabalhos foram área de especialidade e ordem de apresentação nos *Anais*, de forma a garantir um *corpus* representativo. São as seguintes as especialidades dos autores: Francisco Batista Assumpção Jr. é médico psiquiatra, com especialidade em psiquiatria infantil; Maria Teresa V. Moreno é psicóloga, com Doutorado em Ciências Psicológicas e Mestrado em Saúde Coletiva; Andréa Aires Costa é fonoaudióloga e

psicopedagoga, com Mestrado em Educação; e Marilene Caldeiraro Munguba tem Doutorado em Ciências da Saúde e Mestrado em Educação Especial.

2.1 O significado acional

Para Fairclough (2009, p. 167), o método da Análise de Discurso Crítica, uma variante da “crítica explanatória” de Bhaskar⁸ (1986), é operacionalizado em quatro estágios:

Estágio 1 – Examine um problema social, em seu aspecto semiótico.

Estágio 2 – Identifique obstáculos ao problema social.

Estágio 3 – Considere se a ordem social precisa do problema.

Estágio 4 – Identifique possíveis formas de ultrapassar os obstáculos.

Neste trabalho, o problema social é a desigualdade de tratamento entre os diversos grupos sociais, naturalizando-se a ideia da divisão binária entre pessoas ditas normais e pessoas deficientes, levando à discriminação social das pessoas deficientes. A divisão é representada linguística e semioticamente nos textos dos Anais.

Esse aspecto é destacado por Blommaert (2005, p. 69): “Em geral, podemos dizer que cada diferença na linguagem pode ser transformada em diferença de valor social – diferença e desigualdade são dois lados da mesma moeda (...)” Conforme será indicado, o significado acional do gênero no presente caso está ligado a diferenças e desigualdades nas relações das pessoas deficientes com outros grupos sociais. “Gêneros são modos semióticos de ação e interação” (Fairclough, 2009, p. 164) É parte de qualquer trabalho a interação semiótica ou comunicativa de uma determinada forma, de acordo com padrões particulares, então as práticas sociais desenvolvem gêneros específicos a elas associados. Neste trabalho, o foco é a interação semiótica.

Porém, os discursos de integração e inclusão social⁹ das pessoas deficientes, que influenciam a política de inclusão do governo federal, são

⁸ Na perspectiva do Realismo Crítico, a vida natural e social é considerada um sistema aberto. Nesse sistema, os eventos são governados por mecanismos simultâneos, que são denominados “poderes gerativos” (Collier, 1994; Bhaskar, 1986). Como nenhum mecanismo é determinante, os eventos sociais são complexos e não previsíveis como efeitos diretos de um determinado mecanismo. “As relações entre os mecanismos são estratificadas: um mecanismo pressupõe muitos outros, mas é enraizado e emergente de talvez apenas um ou de um pequeno número de outros mecanismos. Por exemplo, o mecanismo semiológico (linguístico) pressupõe mecanismos físicos e químicos, mas dificilmente é neles enraizado (...)” (Chouliaraki e Fairclough, 1999, p. 19-20). Cf. também Resende (2009).

⁹ Em 1994, em Salamanca, oficializou-se o uso do termo inclusão na Conferência Mundial de Educação Especial. A conferência foi organizada pelo governo espanhol e Unesco, resultando na Declaração de Salamanca. Foi esse documento que definiu os princípios e a prática da educação para pessoas deficientes, reconhecendo a diversidade entre as crianças. (Batista Júnior, 2008)

contrários à discriminação e até mesmo à divisão. Uma vez que o governo brasileiro comprometeu-se com os princípios da Conferência Educação para Todos¹⁰, entende-se que, para a atual ordem social, a manutenção das pessoas deficientes em guetos (as Escolas Especiais) é inaceitável. No entanto, há uma relação de oposição e co-existência entre inclusão e exclusão, de forma que os discursos de inclusão frequentemente excluem as pessoas deficientes (Magalhães, 2010b). Portanto, esse é certamente um obstáculo social que não deve ser negligenciado, demandando reflexão.

Nos Anais sob investigação a relação de oposição e co-existência entre inclusão e exclusão é clara. O texto de Assunção Júnior propõe relacionar fatores biológicos a fatores psicossociais, contribuindo para reforçar a dicotomia normalidade/anormalidade, como no seguinte exemplo: “tentaremos pensar alterações no desenvolvimento, quaisquer que elas sejam, dentro de uma visão adaptativa que caracteriza o conceito de NORMALIDADE enquanto comportamento mais freqüente” (p. 30). O termo normalidade pressupõe a anormalidade da deficiência.

O trabalho de Moreno, com o título “Inclusão na sociedade”, adota uma linha menos conservadora do que o anterior. Contudo, aqui também o texto reproduz a ideia de que as pessoas com deficiência são problemáticas, embora sem referência à anormalidade. Note-se a caracterização das diferenças “que cercam as possibilidades de inclusão das pessoas com deficiência” (p. 53). Alguns exemplos são: “dificuldades”, “desatenção”, “falta de habilidade”, “necessidade de linguagens e códigos diferentes” (p. 54).

O texto de Munguba focaliza a contribuição de Vygotsky para a educação especial e educação inclusiva, ressaltando que, de acordo com Vygotsky (2003), “a educação que tem o foco nas pessoas com deficiência deve se fundamentar na organização diferenciada de suas funções e em suas características mais positivas” (p. 138). Essa perspectiva semântico-pragmática difere dos trabalhos anteriores, pois reforça o trabalho psicopedagógico sobre o potencial de desenvolvimento de cada pessoa. Porém, em seguida ao referir-se à Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), o texto reforça o significado de doença e transtorno das pessoas com deficiência. Por exemplo: “Deficiências: problemas nas funções ou estruturas corporais, como é o caso de um desvio significativo ou uma perda” (p. 139).

¹⁰ Organizada por Unicef, Unesco e pelo Programa de Desenvolvimento da ONU, com patrocínio do Banco Mundial, a Conferência Mundial de Educação para Todos realizou-se na Tailândia, em 1990. Participaram da conferência 155 governos e 1.500 delegados de organizações não-governamentais. (Lima, 2006)

Considerando os quatro textos dos Anais selecionados para este estudo, o trabalho de Costa é o único que não contribui para o significado dicotômico de normalidade/anormalidade. Ao contrário, o foco do trabalho é “a construção da pessoa” e “a expressão da identidade”, discutindo a forma como a fala pode ser explorada para isso.

A relação interdiscursiva entre inclusão e exclusão é significativa porque o gênero ensaio científico-acadêmico nos trabalhos dos Anais, forma uma cadeia com outros gêneros¹¹. Um exemplo é o Projeto Pedagógico de um centro de Atendimento Educacional Especializado, que se refere à “eliminação de barreiras”:

No intuito de alcançarmos o objetivo do Atendimento Educacional Especializado que visa identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras, com o objetivo de favorecer a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas elaboramos um plano de ação no qual poderemos adequar e produzir materiais didáticos e pedagógicos, tendo em vista as especificidades dos aprendentes. (“Projeto experimental”, 2009, p. 13)

Como podem ser entendidas as barreiras de que fala o texto? Pensando na relação com os trabalhos dos Anais, o vocábulo pode ligar-se a “problemas” (texto de Munguba) e a “dificuldades” (texto de Moreno); mas também pode incluir o significado de desajuste social causado pela “anormalidade” (texto de Assunção Júnior). Dessa forma, o gênero Projeto Pedagógico é parte de uma cadeia de gêneros formada pelas práticas científico-acadêmica e pedagógica.

Na próxima seção, serão analisados os significados representacional e identificacional. A análise sugere que há uma relação entre esses significados e os significados acionais, que foram examinados aqui.

2.2 Os significados representacional e identificacional

Como já foi sugerido aqui, há três formas em que a semiose relaciona-se a outros elementos das práticas e dos eventos sociais: como parte das

¹¹ Sugere Fairclough (2003, p. 31) que as cadeias de gêneros discursivos são gêneros distintos reunidos com regularidade, com transformações sistemáticas de gênero para gênero.

ações nos significados acionais, na construção de aspectos do mundo (representações) e na constituição de identidades. Os significados acionais, representacionais e identificacionais são categorias discursivas analíticas que correspondem a gêneros, discursos e estilos (Fairclough, 2009, p. 164). Aqui vão ser analisados os discursos, entendidos como “modos semióticos de construção de aspectos do mundo (físico, social ou mental) que geralmente podem ser identificados com diferentes posições ou perspectivas de diferentes grupos de atores sociais.” (Ibid.) Quanto aos estilos, são “modos de ser, em seu aspecto semiótico”. (Ibid.) Trata-se das construções identitárias nos textos; exemplos são as identidades de deficientes e de profissionais.

Texto Exemplo	Significado (R/I)
1 Para que ocorra o processo de DESENVOLVIMENTO entram em jogo fatores endógenos ou genéticos e a aprendizagem. (p. 30)	R
1 Acerca da inclusão social de pessoas com deficiência/necessidades educacionais especiais: contribuindo para a qualidade de vida. (p. 53)	R
1 Se a criança é proibida de falar pode estar sendo impedida de construir a consciência de si, da sua própria identidade, e de se manifestar enquanto pessoa no mundo. (p. 92)	R, I
1 Para que ocorra o processo de DESENVOLVIMENTO entram em jogo fatores endógenos ou genéticos e a aprendizagem. (p. 30)	R
1 Acerca da inclusão social de pessoas com deficiência/necessidades educacionais especiais: contribuindo para a qualidade de vida. (p. 53)	R
1 Se a criança é proibida de falar pode estar sendo impedida de construir a consciência de si, da sua própria identidade, e de se manifestar enquanto pessoa no mundo. (p. 92)	R, I
1 Segundo Vigotsky, nem todas as pessoas podem beneficiar-se de apoio na construção de conhecimentos. (p. 137)	R
1 A possibilidade de perceber alterações em atividades cotidianas da criança que se refletem de maneira diversa e que são consequentes a sua própria interação com o mundo, o que ocasiona condutas, muitas vezes inadequadas e que, longe porém de constituírem um quadro psicopatológico, mostram uma forma de reagir diante do mundo decorrente de aspectos primários ou secundários da própria criança. Outra possibilidade é a presença de um quadro psicopatológico com características próprias e significado diverso. (p. 35)	I

Texto Exemplo	Significado (R/I)
<p>I Existem características diferentes que cercam as possibilidades de inclusão das pessoas com deficiência/necessidades educacionais especiais?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dificuldades em Estratégias de aprendizagem metacognitivas; - Dificuldades para planejar, organizar e controlar o desenvolvimento de uma tarefa; - Desatenção com ou sem Hiperatividade; - Falta de habilidade para generalizar/transferir o aprendizado; - Necessidade de linguagens e códigos diferentes, como LIBRAS e Braile; - Ausência ou dificuldades no desenvolvimento da linguagem; - Situação Social de Desenvolvimento peculiar; - Família: da rejeição à superproteção; - Ambientes Sociais desfavoráveis (os diferentes são percebidos como estranhos, o que pode acarretar preconceito, estigma e exclusão). (p. 53-54) 	I
<p>I Interações eficazes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atividade de escuta do adulto. - Atividade interpretativa da mãe desde os primeiros momentos. - Adulto como modelo de fala correta. - Permissão para exploração do ambiente como favorecedor da formação de conceitos. - Desenvolvimento da necessidade de falar para se comunicar. (p. 92-93) 	I
<p>I No contexto da educação inclusiva, o diagnóstico como um processo, mediado pelos níveis de ajuda também se constitui uma condição determinante, porque “[...] é o diagnóstico do educador que poderá direcionar as adaptações curriculares necessárias para cada educando assim como as estratégias de abordagem individualizadas” (MUNGUBAb, 2007, p. 521). (p. 141-142)</p>	I

Nesta análise, vamos considerar a representação de formas de atividade e de participantes (atores sociais). No Texto 1, a forma de atividade é a relação entre ‘fatores endógenos ou genéticos e a aprendizagem’, que, de acordo com o autor, é determinante para o ‘processo de DESENVOLVIMENTO’. Note aqui o destaque dado ao vocábulo ‘desenvolvimento’, mediante caixa alta. Já no Texto 2, a forma de atividade é a contribuição para a qualidade de vida no processo de inclusão social das pessoas com deficiência ou com necessidades educacionais especiais. A criança está representada no Texto 3, que expõe preocupação com intercorrências que possam significar proibição da fala, porque sem a fala a criança não constrói

consciência de si. Aqui, tem-se o significado representacional construindo o significado identificacional, a representação da criança como atora social. De forma parecida com o Texto 2, o Texto 3 volta-se para a inclusão social de estudantes deficientes, atentando para a relevância da fala no processo de socialização. A construção de conhecimentos é a forma de atividade do Texto 4, que destaca o fato de nem todas as pessoas beneficiarem-se de apoio nesse processo. Portanto, a representação de formas de atividade e de pessoas difere entre os textos e, em um caso, o processo de representação inclui a construção de significados relacionados à identidade.

Com relação a esses significados, como já foi registrado, o Texto 3 relaciona o desenvolvimento da fala para a formação da consciência de si e da identidade. O Texto 1 esclarece que as alterações nas atividades cotidianas das crianças não significam necessariamente um quadro psicopatológico, dessa forma definindo dois perfis identitários: normal e anormal. O Texto 2 classifica as dificuldades que determinam as possibilidades de inclusão de estudantes deficientes, aproximando-se do Texto 1 ao definir perfis identitários de estudantes que podem ou não ser incluídos. Note que o Texto 2 refere-se explicitamente ao preconceito, ao estigma e à exclusão de estudantes deficientes. Nesse sentido, o Texto 3 apresenta discordância com a perspectiva dos dois textos anteriores ao destacar as 'interações eficazes' para a inclusão de estudantes deficientes: por exemplo, a escuta do adulto e o valor da interpretação da mãe da criança. O Texto 4 destaca o significado do diagnóstico do/a educador/a para as adaptações curriculares exigidas por estudantes deficientes na educação inclusiva. Dessa forma, as representações de atores sociais incluem: crianças normais e anormais, estudantes que podem ou não ser incluídos no sistema regular de ensino e, de modo geral, os excluídos e estigmatizados devido à deficiência: o adulto e, principalmente, a mãe da criança como modelo e mediador/a. Finalmente, o texto aponta a relevância do/a educador/a e de seu diagnóstico para estudantes deficientes.

A análise indica que há diferenças nos significados representacionais e identificacionais dos textos, sugerindo a ausência de integração entre as áreas do conhecimento envolvidas com a educação especial: a medicina, a psicologia e a educação. Trata-se de um problema porque significa um descompasso em relação à ênfase do atendimento educacional especializado na intersetorialidade.

Na próxima seção, a análise será comentada em relação ao conceito de prática social.

3. Discursos, identidades e interdisciplinaridades

Um ponto importante a ter em mente é a relação entre discursos, identidades e interdisciplinaridades. Que discursos representam a deficiência e como a representam? Que identidades são incluídas? Quais são as implicações desse processo discursivo para as interdisciplinaridades entre os membros da equipe multiprofissional? Cabe destacar que os discursos constroem diferentes significados da deficiência, enquanto a heterogeneidade de identidades sugere a natureza social, múltipla do processo de atendimento educacional às pessoas com deficiência. Isso indica que não há uma única forma de lidar com a deficiência; ao contrário, é preciso examinar a diversidade inerente à linguagem e à semiose de modo geral.

Para isso, cabe refletir sobre as representações da deficiência, entre as quais figuram a inclusão e a exclusão, mas também a construção da subjetividade. As representações são situadas nas práticas sociais. Adotando o conceito de prática de Bourdieu (1991), Baynham e Prinsloo (2009, p. 8) consideram a produção semiótica como “efeitos da posição dinâmica das pessoas dentro de um ‘mercado’ linguístico, semiótico e conceitual”. Para Bourdieu, o conceito de *habitus* explica as posições sociais, por exemplo, das pessoas ditas normais e das pessoas com deficiência, em termos de disposições históricas e socialmente organizadas. O *habitus* inclui a regularidade e a improvisação nas interações sociais, um sentido estratégico do jogo a que interagentes recorrem para manter sua posição. De acordo com Bourdieu (1977), as representações situam-se na tradição idealista. Concordando com Bourdieu, Baynham e Prinsloo (2009, p. 12-13) consideram que “há um viés analítico de perda da performatividade do objeto de análise e de sua redução a um conjunto de representações.”

O alerta de Bourdieu precisa ser considerado, pois os discursos são indissociáveis das práticas sociais. O processo social é dinâmico, oferecendo condições para diferentes versões das identidades. Esse dinamismo é que pode viabilizar a oposição a práticas excludentes e a formação de grupos de resistência. As práticas podem ser transformadas pela forma de agir nos eventos sociais; portanto, a equipe multiprofissional tem um papel de liderança nas relações interdisciplinares para a formação holística de estudantes com deficiência, com vistas a sua autonomia e participação social efetiva.

Dessa forma, o desafio do Atendimento Educacional Especializado é integrar o conhecimento das várias áreas de atuação, no presente caso, a medicina, a psicologia e a educação; as múltiplas identidades de profissionais

e de pessoas deficientes e suas múltiplas histórias; e os significados acionais dos trabalhos da equipe multiprofissional em cadeias de gêneros discursivos, para desenvolver o atendimento de modo a beneficiar as pessoas com deficiência. O investimento variável de recursos e conhecimentos profissionais e o investimento variável de estudantes com deficiência, de acordo com cada caso, devem ser considerados inerentes à promoção social dessas pessoas.

Este estudo voltou-se para a análise dos *Anais do Seminário Educação e Saúde*. A análise indica a heterogeneidade de representações e identidades, o isolamento de cada setor que lida com a deficiência e a falta de diálogo interdisciplinar. Também foi possível indicar a existência de uma cadeia de gêneros, que podem contribuir para a reprodução do discurso de exclusão pela influência do gênero ensaio científico-acadêmico sobre outros gêneros como o projeto pedagógico. O trabalho deverá ser continuado com a pesquisa etnográfica do atendimento oferecido pela instituição pesquisada.

Referências bibliográficas

Bakhtin, m. *Estética da criação verbal*. Trad. M. E. G. Pereira. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

_____. *The dialogic imagination*. Four essays by M. M. Bakhtin. Holquist, M. (Org.) Trad. norte-americana C. Emerson; M. Holquist. Austin: University of Texas Press, 1981.

Batista Júnior, J. R. L. Os discursos docentes sobre inclusão de alunas e alunos surdos no Ensino Regular. Identidades e letramentos. Dissertação (Mestrado). Universidade de Brasília, 2008.

Baynham, M.; Prinsloo, M. (Orgs.) *The future of literacy studies*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2009.

Bazerman, C. Letters and the social grounding of differentiated genres. In: Barton, D.; Hall, N. (Orgs.) *Letter writing as a social practice*. Amsterdã: John Benjamins, 2000, p. 15-29.

_____. Cartas e a base social de gêneros diferenciados. In: Bazerman, C. *Gêneros textuais, tipificação e interação*. Trad. J. C. Hoffnagel. Dionísio, A. P.; Hoffnagel, J. C. (Orgs.) São Paulo: Cortez, 2005, p. 83-99.

Bhaskar, R. *Scientific realism and human emancipation*. Londres: Verso, 1986.

Blommaert, J. *Discourse. A critical introduction*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Bourdieu, P. *Outline of a theory of practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

_____. *Language and symbolic power*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991.

Collier, A. *Critical realism*. An introduction to Roy Bhaskar's philosophy. Londres: Verso, 1994.

Chouliaraki, L.; Fairclough, N. *Discourse in late modernity*. Rethinking critical discourse analysis. Edimburgo: Edinburgh University Press, 1999.

Fairclough, N. *Discurso e mudança social*. Coord. trad., rev. e prefácio à ed. bras. I. Magalhães. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001.

_____. *Analysing discourse*. Textual analysis for social research. Londres/ Nova York: Routledge, 2003.

_____. *Language and globalization*. Londres: Routledge, 2006.

_____. A dialectical-relational approach to critical discourse analysis in social research. In: Wodak, R.; Meyer, M. (Orgs.) *Methods of critical discourse analysis*. 2a ed. Londres: Sage, 2009, p. 162-186.

Fowler, R. *et al. Language and control*. Londres, Boston, Henley: Routledge & Kegan Paul, 1979.

Giddens, A. *Mundo em descontrole*. O que a globalização está fazendo de nós. Trad. M. L. de A. Borges. Rio de Janeiro: Record, 2000.

Halliday, M. A. K. *Social semiotic*. Londres: Edward Arnold, 1978.

_____. *An introduction to functional grammar*. 2a ed. Londres: Edward Arnold, 1994. [1985]

Harvey, D. *Justice, nature and the geography of difference*. Oxford: Blackwell, 1996.

Holanda, M. T. de C.; Batista, F. B. (Orgs.) *Anais do Seminário Educação e Saúde*. Promoção da cidadania em espaço sustentável. Fortaleza-CE: Recanto Psicopedagógico da Aldeota, 2008.

Lemke, J. L. *Textual politics*. Londres: Taylor & Francis, 1995.

Lima, E. S. Discurso e identidade. Um olhar crítico sobre a atuação do(a) intérprete de Libras na educação superior. Dissertação (Mestrado). Universidade de Brasília, 2006.

Magalhães, I. Teoria crítica do discurso e texto. *Linguagem em (Dis)curso*, 4, Especial: 113-131, 2004. Caldas-Coulthard, C. R.; Figueiredo, D. de C. (Orgs.).

_____. Análise do discurso publicitário. *Revista da Abralín*, 4 (1, 2): 231-260, 2005.

_____. Análise de discurso crítica. Questões e perspectivas para a América Latina. In: Resende, V. de M.; Pereira, F. H. (Orgs.) *Práticas socioculturais e discurso*. Debates transdisciplinares. Covilhã: Labcom Books, 2010a, p. 9-28.

_____. Discursos, identidades e práticas de letramento no Ensino Especial. Relatório de pesquisa. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará/ Universidade de Brasília, 2010b.

Recanto Psicopedagógico da Aldeota. Projeto Experimental. Fortaleza, mimeo, 2009.

Resende, V. de M. *Análise de discurso crítica e realismo crítico*. Campinas, SP: Pontes, 2009.

van Leeuwen, T. The representation of social actors. In: Caldas-Coulthard, C. R.; Coulthard, M. (Orgs.) *Texts and practices*. Londres/Nova York: Routledge, 1996, p. 32-70.

_____. Three models of interdisciplinarity. In: Wodak, R.; Chilton, P. (Orgs.) *A new agenda in (critical) discourse analysis*. Amsterdã/Filadélfia: John Benjamins, 2005, p. 3-18.

Vygotsky, L. S. *Psicología pedagógica*. Trad. C. Schilling. Porto Alegre: Artmed, 2003.

Recebido em 10/2/2011

Aceito em 11/5/2011